

Эмоциональное выгорание у студентов

Антипина Ульяна Дмитриевна, кандидат медицинских наук, доцент
Еремеева Диана Семеновна, студентка 4 курса отделения «Лечебное дело»
Медицинский институт; Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова,
г. Якутск

Аннотация. Представленная работа посвящена проблеме эмоционального выгорания у студентов медицинского института. Изучаемая проблема представляется актуальной, так как эмоциональное выгорание оказывает негативное влияние не только на самих студентов, на их учебную деятельность и самочувствие, но и на тех, кто находится рядом, которые попросту вынуждены находиться рядом, и поэтому становятся заложниками этого синдрома.

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, тип высшей нервной деятельности, экстраверт, интроверт, стресс, адаптация, напряжение, резистентность, истощение.

Актуальность.

В течение последних десятилетий, в связи с быстро нарастающей индустриализацией и урбанизацией остро встала проблема эмоционального выгорания в системе отношений «человек – человек», что может свидетельствовать о злободневности данного явления. Проблема здоровья и психологического состояния личности, живущей в нестабильном, изменяющемся мире, сложных, экстремальных социо-экологических условиях, приобрела особую актуальность в середине XX века – в век наук о человеке.

Синдром эмоционального выгорания (англ. burnout) – это состояние человека, характеризующееся нарастающим эмоциональным истощением, который влечет за собой личностные изменения в коммуникации с людьми. Понятие было введено американским психиатром Гербертом Фрейденбергером в 1974 г.

В процессе обучения в вузе, несмотря на проводимые мероприятия с использованием действующих эффективных психолого-педагогических и медицинских технологий, которые направлены на адаптацию и сохранение здоровья студентов, может развиваться синдром выгорания. Возможно, это связано с большой эмоциональной напряженностью в быту, из-за переезда и адаптации к новым условиям жизни у иногородних студентов. Из-за нестандартности стрессовых ситуаций: от инфляции и роста цен до мероприятий, связанных с профилактикой не допущения распространения новой инфекции, а также сложностью учебы в медицинском вузе, ответственностью за будущее профессиональное становление приобретение навыков и знаний, у студентов увеличивается риск развития синдрома «эмоционального выгорания».

Эмоциональное выгорание инициируется комплексом внутренних и внешних факторов, включающих индивидуально-психологические особенности и специфические особенности профессиональной деятельности эмоционального характера.

В этой работе мы постарались раскрыть внутренние факторы в развитии синдрома эмоционального выгорания.

Цель работы: Выявить индивидуальные психофизиологические свойства личности на развитие синдрома выгорания у студентов медицинского института.

Материал и метод исследования. Исследование проводилось в Медицинском институте Северо-восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. В тестировании приняли участие всего 56 студентов 3 курса женского пола в возрасте от 20-25 лет. Тестирование испытуемых проводилось индивидуально с использованием следующих методик: для определения индивидуальных психофизиологических свойств личности студента использован надежный тест английского психолога Г. Айзенка и методика В.В. Бойко «Исследование эмоционального выгорания».

Результаты исследования. По результатам тестирования определения индивидуальных психофизиологических свойств личности по методике Г. Айзенка искренность ответов составило – 89,3%, ситуативный – 8,9%, лживый – 1,8%.

При исследовании по шкале «Экстраверсия» среди протестированных студентов наблюдается тенденция к интроверсии (таб.1) в сумме 39,3%, потенциальных экстравертов оказалось – 32,1%, типичных экстравертов и сверх экстравертов не оказалось.

Таблица 1. «Экстраверсия», %

Численный показатель	0-2	3-6	7-10	11-14	15-18
Интерпретация шкалы	Сверх интроверт	Интроверт	Потенциальный интроверт	Амбиверт	Потенциальный экстраверт
	1,8	16,1	21,4	28,6	32,1

Студентов с чертами и «Экстраверсия» и «Интроверсия» – амбивертов 28,6%. Для них свойственно индивидуально – психологическая ориентация, как на мир внешних объектов, так и на внутренний субъективный мир.

Шкала «Нейротизм» указывает на эмоциональную стабильность. У протестированных студентов высокий процент эмоционально стабильных 26,8%. Потенциально эмоционально неустойчивых оказалось – 12,5% (таб.2), и лабильных 25%.

Таблица 2. «Нейротизм», %

Численный показатель	0-2	3-6	7-10	11-14	15-18
Интерпретация шкалы	Сверх кордант	Конкордант	Потенциальный конкордант	Нормостеник	Потенциальный дискордант
	1,8	3,6	21,4	25	12,5

Профессия врача требует терпимости по отношению к пациентам. И если врач имеет качества - как эмоциональная устойчивость и адаптированность, то принятие решения профессиональных задач будет более трезвым и правильным.

Индивидуальные особенности ВНД и характер ответа на раздражители окружающей среды зависит от врожденных свойств нервной системы и зависит от соотношения процессов возбуждения и торможения, подвижности, силы и устойчивости к длительному воздействию раздражителя. Взяв за основу эти зависимости, Иван Петрович Павлов выделил четыре очерченных типа, отличающихся по адаптивным способностям и устойчивости к неврозу[7].

Сангвиник имеет одинаково сильные процессы возбуждения и торможения с хорошей их подвижностью, что обеспечивает высокие адаптивные возможности и устойчивость в условиях трудных жизненных ситуаций. Флегматик имеет с сильными процессами возбуждения и торможения и с плохой их подвижностью, всегда испытывающий затруднения при переключении с одного вида деятельности на другой. Холерик характеризуется сильным раздражительным процессом и отстающим по силе тормозным, поэтому представитель такого типа в трудных ситуациях легко подвержен нарушениям ВНД, однако способен тренировать и в значительной степени улучшать недостаточное торможение. Меланхолик характеризуется слабостью обоих нервных процессов - возбуждения и торможения, плохо приспосабливается к условиям окружающей среды, подвержен невротическим расстройствам [7].

Изучив результаты теста - опросника по Г. Айзенку, адаптированного А.Г. Шмелевым, исследуемых студентов по шкалам «Экстраверсия» и «Нейротизм» 3 курса распределили по 4 типам темперамента.

Таблица 3. Распределение по типу темперамента, %

Тип	%
Сангвиник (С)	19,6
Холерик (Х)	17,9
Флегматик (Ф)	23,2
Меланхолик (М)	39,3

Таким образом, по данным (таб.3) среди протестированных студентов 39,3% большинстве составляют меланхолики, профессия врача в будущем требует чуткости к другим людям, при контакте быть более сдержанными, уживчивым. Однако они очень чувствительны и склонны к тревожности, переживанию, что может привести к быстрому развитию синдрома выгорания.

В конце XX века американский психолог Кристина Маслач, представила понятие синдрома выгорания

как «синдром физического и эмоционального истощения, включая развитие отрицательной самооценки, отрицательного отношения к работе и утрату понимания и сочувствия по отношению к клиентам» [5].

К. Чернисс в 1980 году определил как потерю мотивации в работе в ответ на чрезмерные обязательства, неудовлетворенность, реализующуюся в психологическом уходе и эмоциональном истощении.

В 1981 г., К. Маслач совместно с С. Джексоном рассматривает выгорание как ответную реакцию на продолжительные профессиональные стрессы межличностных коммуникаций, включающие в себя три взаимосвязанных измерения: эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию персональных достижений [3].

В итоге данное время определение этого понятия включает в себя следующее «Синдром эмоционального выгорания - синдром физических, эмоциональных и познавательных симптомов, которые испытывает профессионал, неспособный справиться эффективно со стрессом, вызванным ограничениями, касающимися его цели и личной карьеры» [8].

По мнению Герберт Фрейденбергер автора термина, существует группа риска, состоящая из людей, долгое время работающих без эмоциональной поддержки, которая могла бы выражаться в форме благодарности, похвалы, положительных отзывов и иных теплых слов от коллег по работе и руководства. Разочарование, которое ощущает такой сотрудник, способно крайне пагубно повлиять на его работоспособность и энтузиазм. Как правило, такой сотрудник становится менее эффективным и успешным.

Более сорока лет прошло с тех пор, как ученый сделал это открытие, были найдены и другие причины, вызывающие эмоциональное выгорание. Однако все они связаны с возможностью дальнейшего развития; если человек не видит эту возможность в своей работе, то он автоматически попадает в группу риска и становится весьма уязвимым для эмоционального выгорания [6]. Та симптоматика, которую описывал Фрейденбергер, является лишь проявлением дистресса, то есть третьей фазы общего адаптационного синдрома, называемой «истощение».

Изначально рассматривая выгорание только в профессиях «помогающего» типа (педагоги, врачи, специалисты по социальной работе и т.д.) Кристина Маслач в последующем высказывает мысль о том, что это явление возникает и в профессиях, которые не связаны непосредственно с человеком. Она считает, что главной причиной выгорания является напряженные взаимоотношения профессионала и реципиента, связанные с личными трудностями, проблемами, несущими в себе отрицательные эмоции и приводящие к эмоциональной перегрузке.

В этих объяснениях можно увидеть портрет студента, который выступает в качестве «сотрудника», а

его учеба - «работа». Без подкрепления эмоциональной поддержки со стороны преподавателей студент может получить синдром эмоционального выгорания. Он может наступить в переломный период подготовки к будущей профессии врача на третьем году обучения в медицинском вузе. И это связано с тем, что студент переходит с уровня изучения фундаментальных предметов, более или менее знакомых ему со школьной программы, на клинические дисциплины. Здесь происходит переоценка своих возможностей и накопленных знаний, в правильности выбора профессии, а также проекция себя как личности с определенным индивидуальным психофизиологическим свойством в будущей профессии врача.

Изучая различные точки зрения на определение синдрома эмоционального выгорания, можно проследить тенденцию трактовки данного явления с позиции теории стресса Ганса Селье [4], что автоматически нивелирует влияние профессиональной среды на личность. И в данном контексте эмоциональное

выгорание наступает в случае накопления большого количества отрицательных эмоций и отсутствия способа их разрядки, что приведет к истощению эмоционально-энергетических ресурсов организма человека.

Большинство авторов считают эмоциональное выгорание негативным явлением, вызывающим стресс и дезадаптацию организма, и связывают этот феномен с деятельностью, а именно с профессией человека.

В нашем исследовании для диагностики развития фаз синдрома эмоционального выгорания была применена методика В.В. Бойко, которая позволяет увидеть ведущие симптомы выгорания. При анализе влияние внутренних факторов по сложившимся симптомам в фазе «напряжения» показало, что: переживание психотравмирующих обстоятельств у флегматиков - 61,5%, у холериков составило 40%, у меланхоликов 31,8% (табл. 4).

Таблица 4. Фазы синдрома выгорания

Фаза «напряжения» симптомы, %												
Темперамент	Переживание психотравмирующих обстоятельств			Неудовлетворенность собой			Загнанность в клетку			Тревога и депрессия		
	Не сложившийся	Складывающийся	Сложившийся	Не сложившийся	Складывающийся	Сложившийся	Не сложившийся	Складывающийся	Сложившийся	Не сложившийся	Складывающийся	Сложившийся
С	63,6	27,3	9,1	72,7	27,3	-	90,9	-	9,1	54,5	36,4	9,1
Х	50	20	40	60	20	20	100	-	-	20	30	50
Ф	30,8	7,7	61,5	69,2	15,4	15,4	76,9	7,7	7,7	30,8	38,4	30,8
М	40,9	27,3	31,8	72,7	22,7	4,5	63,6	13,6	18,2	27,3	36,4	36,4
Фаза «резистенция» симптомы, %												
Темперамент	Неадекватного избирательного эмоционального реагирование			Эмоционально - нравственная дезориентация			Расширение сферы экономии эмоций			Редукции профессиональных обязанностей		
С	18,2	18,2	54,5	72,7	18,2	9,1	72,7	18,2	9,1	18,2	27,3	54,5
Х	20	40	40	70	20	10	60	10	30	30	30	40
Ф	15,4	30,8	53,8	38,4	7,7	38,4	46,2	38,4	30,8	15,4	53,8	30,8
М	13,6	31,8	54,5	50	27,3	22,7	54,5	18,2	27,3	18,2	27,3	54,5
Фаза «истощение» симптомы, %												
Темперамент	Эмоциональный дефицит			Эмоциональная отстраненность			Личностная отстраненность, (деперсонализация)			Психосоматические и психо- вегетативные нарушения		
С	54,5	18,2	18,2	54,5	36,4	9,1	90,9	9,1	-	72,7	27,3	-
Х	10	50	40	40	60	-	80	20	-	60	20	20
Ф	38,4	46,2	15,4	38,4	46,2	15,4	61,5	30,8	7,7	76,9	7,7	15,4
М	27,3	31,8	40,9	27,3	50	22,7	50	18,2	31,8	59,1	22,7	18,2

Неудовлетворенность собой выше у холериков - 20, у флегматиков - 15,4. Загнанность в клетку сформировалось у 18,2% меланхоликов. Тревогой и депрессией страдают холерики - 50%, меланхолики - 36,4% и флегматики - 30,8%.

У сангвиников все симптомы фазы «напряжения» большей части не сформированы.

В фазе «резистенция» (табл. 4) сформированы следующие симптомы: неадекватное избирательное эмоциональное реагирование (будет настроение или

сочту нужным то уделю внимание, откликнусь на его состояние и потребности) и редукция профессиональных обязанностей (снижением чувства собственной компетентности и продуктивности, невозможностью справиться с требованиями и может обостряться с отсутствием социальной поддержки и возможностей профессионального развития) [1, 2] у всех типов показатели примерно одинаково высокие и составляют в среднем от 30,8-54,5%.

Эмоционально - нравственная дезориентация (не проявляет должного эмоционального отношения в профессиональной сфере, защищает свою стратегию «почему меня это должно волновать») наблюдается у флегматиков - 38,4% и у меланхоликов -22,7%.

Расширение сферы экономии эмоций (форма защиты вне профессиональной области «экономия эмоций» в общении с родными и близкими) бывает у 30,8% флегматиков, у 30% холериков и у 27,3% меланхоликов.

В фазе «истощение» (табл.4) у меланхоликов высокая частота встречаемости эмоциональной отстраненности (демонстрация безразличия и неприязни к людям) 22,7 и личностной отстраненности [1, 2], депersonализация, воспринимает как неодушевленный предмет, объект манипуляций, психопатологические проявления, невротоподобное состояние «ненавижу...») 31,8%.

Сложившийся эмоциональный дефицит (ощущение, что эмоционально не может помочь, сопереживать, соучаствовать) имеют 40% холериков, и 40,8% меланхоликов.

Литература:

1. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. - М.: Филинь, 1996. - 256 с.
2. Бойко В.В. Эмоциональное выгорание, М.1995
3. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профилактика. - СПб.: Питер, 2005. - 336 с.
4. Системные основы эмоционального стресса / К.В. Судаков, П.Е. Умрюхин. - Москва: ГЭОТАР- Медиа, 2010. -105 с.
5. Слюсарева Е.С., Евмененко Е.В., Тинькова Е.Л. Антропологический подход в профилактике психосоматических расстройств: Учеб.-метод. пос. - Ставрополь, 2011. - 156 с.
6. Таранова О.В. Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) и хронической усталости (СХУ) как факторы профессиональной успешности (на примере педагогов-мастеров вождения): Автореф. дис. ... канд. псих. наук. - М., 2014.
7. Физиология нервной системы: Избранные труды: В 4 вып. / И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Н.Е. Введенский; Под общ. ред. акад. К.М. Быкова. - Москва: Медгиз, 1952. С. 606.
8. Форманюк Т.В. Синдром «эмоционального сгорания» как показатель профессиональной дезадаптации учителя // Вопросы психологии 1994. №6. - С.57- 64.

Сумма доли лиц с складывающимся и сложившимся симптом психосоматические и психо- вегетативные нарушения (мысль о работе вызывает плохое настроение, бессонницу, боли в области сердца, сосудистые реакции, обострение хронических заболеваний, «уход в болезнь») одинаково высокие у холериков и меланхоликов 40 и 40,9 соответственно.

Таким образом, мы пришли к выводу, что студенты с такими индивидуальными свойствами личности как интроверты, эмоционально тревожных характеристик (меланхолики) и экстраверты с эмоциональной неустойчивостью (холерики) более сильно подвержены синдрому эмоционального выгорания, чем интроверты и экстраверты со стабильной эмоциональной устойчивостью (флегматики и сангвиники).

Специфика отношений «человек-человек» включает в себя необходимость осуществления частых и интенсивных контактов, взаимодействие с различными социальными группами и людьми с индивидуальными психофизиологическими свойствами личности.

Глубина эмоционального выгорания вызывается наличием большого числа стресс-факторов, постоянно присутствующих в учебном процессе. Это такие особенности деятельности, как высокий динамизм, нехватка времени, перегрузки, сложность возникающих ситуаций, ролевая неопределенность, социальная оценка и т.д.

Для полноты картины возникновения синдрома эмоционального выгорания у студентов необходимо дальнейшее изучение в свете влияния межличностных отношений и внешних факторов.